

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA OILANING ROLI

Majidova Feruzaxon Alisherovna

2-kurs magistranti, Toshkent shahridagi Puchon universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15301398>

Annotatsiya. Maqolada oilaning maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishining asosiy omili sifatida ahamiyati ta'kidlangan. Oilaviy muhitning shaxsiyatni shakllantirishga ta'sirining asosiy psixologik mexanizmlari, shu jumladan mehr-muhabbat, o'zini o'zi qadrlash, hissiy tartibga solish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish ko'rib chiqiladi. Oilaviy tarbiya uslublari va ularning maktabgacha yoshdagi bolalarning xulq-atvori va hissiy holatining xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilinadi. Ota-onalarning o'zaro ta'siri, oiladagi hissiy muhit, shuningdek, ota-onalarning tarbiyaga psixologik tayyorgarligi rolga alohida e'tibor qaratiladi. Nazariy qoidalar bolalar va oilaviy psixologiya sohasidagi empirik tadqiqotlar ma'lumotlari bilan qo'llab-quvvatlanadi. Maqola rivojlanish psixologiyasi sohasidagi mutaxassislar va bolalar va oilalar bilan ishlaydigan amaliy psixologlarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: oila, maktabgacha yosh, tarbiya, oilaviy tarbiya uslublari, shaxsni rivojlantirish.

Аннотация. В статье освещается значимость семьи как основного фактора психического развития ребёнка дошкольного возраста. Рассматриваются ключевые психологические механизмы влияния семейной среды на формирование личности, включая развитие привязанности, самооценки, эмоциональной регуляции и социальных навыков. Анализируются стили семейного воспитания и их корреляции с особенностями поведения и эмоционального состояния дошкольников. Особое внимание уделяется роли родительского взаимодействия, эмоционального климата в семье, а также психологической готовности родителей к воспитанию. Теоретические положения подкреплены данными эмпирических исследований в области детской и семейной психологии. Статья ориентирована на специалистов в сфере психологии развития и практических психологов, работающих с детьми и семьями.

Ключевые слова: семья, дошкольный возраст, воспитание, стили семейного воспитания, развитие личности.

Annotation. The article highlights the importance of family as the main factor in the mental development of a preschool child. The key psychological mechanisms of the influence of the family environment on personality formation, including the development of attachment, self-esteem, emotional regulation and social skills, are considered. The styles of family upbringing and their correlations with the peculiarities of behavior and emotional state of preschoolers are analyzed. Special attention is paid to the role of parental interaction, the emotional climate in the family, as well as the psychological readiness of parents for upbringing. The theoretical provisions are supported by empirical research data in the field of child and family psychology. The article is aimed at specialists in the field of developmental psychology and practical psychologists working with children and families.

Keywords: family, preschool age, upbringing, family upbringing styles, personality development.

Oila maktabgacha yoshdagi bolaning shaxsiyatini shakllantirishning asosiy instituti bo'lib, nafaqat asosiy g'amxo'rlik va xavfsizlikni ta'minlaydi, balki axloq, xarakter, o'rganish va ijtimoiylashuv uchun motivatsiya asoslarini yaratadi. Oila, davlat idoralari va ta'lim muassasalari o'rtasidagi muvaffaqiyatli o'zaro munosabatlar bolaning to'liq rivojlanishining kalitidir.

Oila birinchi ijtimoiy institut sifatida bolalarni tarbiyalashda, ayniqsa ularning hayotining boshida muhim rol o'ynaydi. Avvalo, oila hissiy qo'llab-quvvatlash va xavfsizlik manbai bo'lib, bu bolaning psixo-emotsional salomatligini rivojlantirishga yordam beradi. Hayotning dastlabki yillari dunyoqarash, xarakter, ijtimoiy ko'nikmalar va o'rganish motivatsiyasi asoslarini shakllantirish uchun juda muhimdir. Ota-onalar o'quv jarayonida faol ishtirok etib, bolalarni mas'uliyatli, boshqa shaxslarni hurmat va o'qishga tayyor fuqarolar sifatida rivojlantirish uchun asos yaratadilar.

Oila bolani ijtimoiylashtirishning birinchi joyi bo'lib, unda u xulq-atvor, aloqa normalarini o'rganadi, asosiy axloqiy qadriyatlarga ega bo'ladi. Ushbu jihatlar jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish, ijtimoiy kompetentsiyani yaxshilash va bolaning bilim qobiliyatini rivojlantirish uchun asosdir.

O'zbekistonda maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda oilani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash turli davlat dasturlari va tashabbuslari orqali amalga oshirilmoqda. Eng yorqin misollardan biri aholining barcha qatlamlari, shu jumladan kam ta'minlangan oilalar uchun mavjud bo'lgan maktabgacha ta'lim muassasalarining davlat tizimini yaratishdir. Bundan tashqari, davlat ota-onalarning malakasini va ta'lim va ta'lim masalalarida xabardorligini oshirishga qaratilgan dasturlarni faol ravishda rivojlantirmoqda.

Ta'lim muassasalari va ijtimoiy xizmatlar yordamida oilalar ta'lim jarayonida samarali ishtirok etish uchun zarur ma'lumot va yordamga ega bo'ladilar. Shuningdek, ota-onalar uchun pedagogik amaliyot va ta'lim ko'nikmalarini yaxshilashga qaratilgan maslahatlar, o'quv treninglari va seminarlar tashkil etish muhim qadamdir.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida bolani tarbiyalash va rivojlantirish masalalarida oilaning ustuvorligi mustahkamlangan. O'zbekiston Respublikasining "ta'lim to'g'risida" va "bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida" gi Qonuniga muvofiq ota-onalar bolalarni tarbiyalash va har tomonlama rivojlantirish uchun asosiy javobgar bo'ladi. Davlat, o'z navbatida, oilani ushbu funktsiyada maktabgacha ta'lim muassasalari, maslahat markazlarini tashkil etish, shuningdek, ota-onalar ta'limi dasturlarini joriy etish orqali qo'llab-quvvatlaydi. Milliy an'analar asosida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, sifatli maktabgacha ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash va kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi, shuningdek, oila va ta'lim tizimining yaqin hamkorligi muhimligini ta'kidlaydi. Masalan, Norvegiya va Portugaliyada erta bolalik milliy dasturlari doirasida ota-onalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilish mexanizmlari ko'zda tutilgan: qo'shma tadbirlarda ishtirok etish, o'quv dasturlarini birgalikda ishlab chiqish va ota-onalarga muntazam maslahat berish. Avstraliyada maktabgacha ta'lim sohasida "oilaga yo'naltirilgan amaliyot" davlat tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra ota-onalar o'qituvchilarning teng huquqli sheriklari sifatida qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oilalari ularning ta'limiga jalb qilingan bolalar yuqori darajadagi motivatsiya va ijtimoiy rivojlanishni namoyish etadilar.

Bundan tashqari, xalqaro amaliyotlar (masalan, AQSh va Kanadada) ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan erta aralashuv dasturlarini amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Ushbu dasturlar ota-onalar bilan individual ishlashni, psixologik va pedagogik yordamni, shuningdek, ijobiy ota-onalik sohasidagi vakolatlarini rivojlantirishni ta'minlaydi. Shunday qilib, ular qiyin ijtimoiy vaziyatda ham bola kerakli yordamni oladigan sharoitlarni yaratadilar.

Shunday qilib, o'zbek huquqiy tizimi ham, xalqaro tajriba ham bolaning kelajakdagi shaxsiga asos soladigan oila ekanligini ta'kidlaydi va faqat oila va davlat institutlari o'rtasidagi hamkorlik sharoitida maktabgacha tarbiyachining uyg'un rivojlanishi mumkin. Oilaviy munosabatlardagi uyg'unlik, ota-onalarning ta'lim dasturlarida faol ishtirok etishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi to'laqonli, barqaror va axloqiy jihatdan etuk shaxsni tarbiyalash uchun zarur shartlardir.

Xulosalar

1. Oila tarbiyaning asosi sifatida: oila maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashda asosiy omil bo'lib qolmoqda, chunki unda hissiy rivojlanish, axloqiy ko'rsatmalar, odatlar va ko'nikmalar asoslari yaratilgan. Ota-onalar bolaning shaxsiyatini shakllantirishga, uning xatti-harakatlariga, boshqalar bilan munosabatlariga va dunyoni idrok etishga ta'sir qiladi.

2. Qonunchilikning ahamiyati: O'zbekistonda ta'lim va bola huquqlari sohasidagi Qonunchilik oilani tarbiyaviy rolda qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ota-onalar uchun sharoitlarni yaxshilash va maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan davlat tashabbuslari barcha bolalar, shu jumladan kam ta'minlangan oilalarda o'sganlar uchun imkoniyatlar tengligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

3. Ta'lim muassasalari bilan hamkorlikning roli: ta'lim va tarbiya sohasida yuqori natijalarga erishish uchun oilalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi yaqin hamkorlik zarur. Oila va o'qituvchilar jamoasi alohida tomonlar emas, balki o'quv jarayonida sherik bo'lishlari kerak.

4. Xalqaro tajriba: Norvegiya, Portugaliya va Avstraliyada oilani ta'limga jalb qilish dasturlari kabi xorijiy amaliyotlar ota-onalarning ta'lim jarayonida faol ishtirok etishining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu dasturlar bolalarning akademik va ijtimoiy natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

Tavsiyalar

1. Ota-onalar uchun dasturlarni ishlab chiqish: ota-onalar ta'limi dasturini kengaytirish va ota-onalar uchun bolalarning erta rivojlanishi, ta'limning samarali usullari va ta'lim tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha bilimlarni olish uchun sharoit yaratish kerak. Bu ota-onalar va o'qituvchilarning o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi, shuningdek, ota-onalarning tarbiyadagi rolining ahamiyati to'g'risida umumiy xabardorligini oshiradi.

2. Maxsus ehtiyojli oilalarni tizimli qo'llab-quvvatlash: qiyin ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda oilalarni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish muhimdir. Bunday oilalarga yordam berishga qaratilgan ijtimoiy va ta'lim dasturlarini amalga oshirish, ularning ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratadi.

3. Oilalar va maktabgacha ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni modernizatsiya qilish: oilalar va maktabgacha ta'lim muassasalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yangi shakllarini ishlab chiqish va amalga oshirish tavsiya etiladi, masalan, ota-onalarga ta'lim jarayonida faol ishtirok etish imkonini beradigan muntazam maslahatlar, seminarlar, ta'lim uchrashuvlari va tadbirlar.

Shunday qilib, oilani maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va o'qitish jarayoniga faol jalb qilish bolaning shaxsiyatini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun asosdir va bu o'zaro ta'sirni Qonunchilik va ijtimoiy tashabbuslar qo'llab-quvvatlashi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "ta'lim to'g'risida"gi qonuni 1997 yil 23 sentabrda qabul qilingan, tuzatishlar va qo'shimchalar bilan.
2. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi o'zbekiston Respublikasi qonuni 2008 yil 8 dekabrda qabul qilingan.
3. Kobulov B. U. (2016). "Maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalashning psixologik jihatlari".
4. Alimova M. S. (2018). "Maktabgacha yoshdagi bolaning ta'lim jarayonida pedagogika va oila".
5. Powell D. (2007). "Families and Early Childhood Interventions".
6. Malelak D. P., & Gea, M. A. (2023). "The Role of the Family in Character Education for Early Age Children 0-8 Years".
7. Rouse E. (2014). "Effective Family Partnerships in Early Childhood Education and Care"
8. Hasanah U., & Deiniatur, M. (2018). "Character Education in Early Childhood Based on Family".
9. Coulthard C. (2021). "Perceptions of Family Involvement and Cultural Responsiveness in Early Childhood Education".
10. Pratt M., Taylor, M., van Huisstede, L., & Gaias, L. M. (2016). "A Novel Take on Family Involvement: Public Libraries as Early Education for the Whole Family".